

**ZAMONAVIY AXBOROT VOSITALARINING YOSHLAR
MA'NAVIYATIGA TA'SIRI**

**INFLUENCE OF MODERN NEWS MEDIA ON YOUTH
SPIRITUALITY**

**ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ НА ДУХОВНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ**

AUTHOR

**Ortiqov Olimjon
Xamidovich**

*Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali katta o'qituvchisi*

**Ortikov Olimjon
Khamidovich**

*Senior lecturer of Jizzakh branch of
the National University of
Uzbekistan named after Mirzo
Ulugbek*

**Артыков Олимжон
Хамидович**

*Старший преподаватель
Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо
Улугбека*

**©2024. Ortikov Olimjon
Khamidovich.**

ANNOTATSIYA

Maqolada axborot manbayining huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishning nechog'lik zarurat ekanligi, fuqarolik jamiyatini shakllantirishda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashda huquqiy tarbiyaning o'rni va uning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z yuritilgan.

ANNOTATION

The article talks about how the source of information is a necessity for the formation of legal consciousness and legal culture, the role of legal education in the upbringing of the younger generation, which has an active civil position in the formation of civil society, and its peculiarities.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль источника информации в формировании правосознания и правовой культуры, роль правового воспитания в воспитании подрастающего поколения, занимающего активную гражданскую позицию в формировании гражданского общества, и его специфика.

KALIT SO'ZLAR

Huquq va erkinliklar, ijtimoiy-siyosiy faollik, ma'naviy yetuklik, ma'naviy me'ros, fuqarolik ongi, fuqarolik jamiyati, milliy-ma'naviy qadriyatlar.

KEYWORDS

Rights and freedoms, socio-political activism, spiritual maturity, spiritual me'ros, civic consciousness, civil society, national-spiritual values.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Права и свободы, общественно-политическая активность, духовная зрелость, духовное наследие, гражданское сознание, гражданское общество, национально-духовные ценности.

KIRISH

Barchamizga ma'lumki, internet tarmog'idan foydalanish imkoniyati axborotlarni mislsiz tezlikda, yer yuzining istalgan nuqtasidan turib uzatish va qabul qilish imkonini bermoqda. Bunday holat qog'ozda aks ettiriladigan hujjatlarni, ma'lumotlarni elektron shaklda o'tkazilishiga, yuritilishiga xizmat qilmoqda. Bu esa axborotlashgan jamiyat tezlik bilan shakllanib, axborot keng talab qilinadigan va qimmat mahsulotga aylanib borayotganidan dalolat bermoqda. Jamiyat a'zolari anglab yetmoqdaki, biz bugun axborot globallashuv davrida yashayabmiz biz xoxlaymizmi yo'qmi, yurtimizga turli ko'rinishdagi axborot xurujlari bo'lishi tabiiy. Ana shunday xurujlarga qarshi axolida, ayniqsa, yoshlarda immunitetni, mustaxkamlash, ularni milliy qadiryatlarimiz, istiqloq g'oyalarga sadoqat ruxida tarbiyalashda televideniye va radioning o'рни beqiyosdir.

ASOSIY QISM

So'ngi yillarda dunyo miqyosida axborot texnologiyasining keskin rivojlanib ketayotganligi, internet tizimining barcha davlatlar, madaniy hududlar, barcha yoshdagi insonlar uchun qulay axborot almashinuv vositasiga aylanib borayotganligi munosabati bilan xavfsizlikning o'ziga yana bir turdagi axborot xavfsizligi paydo bo'ldi. Bu vositalar aynan mustaqil bo'lganliklari uchun ham birinchi navbatda moliyaviy, qolaversa siyosiy va boshqa tomonlardan hech bir siyosiy kuch alohida davlat yoki ijtimoiy qatlamning manfaatlariga xizmat qilmasliklari kerak. Darhaqiqat, shu o'rinda, axborot so'zining kelib chiqish tarixiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, arabcha "axbor", ya'ni xabar so'zidan olinganligidan voqif bo'lamiz. Informatsiya esa lotincha "information" so'zidan olingan bo'lib, "tushuntirish, xabar qilish, talqin etish" singari ma'nolarni anglatadi. Aytish joizki, axborotni qabul qilib inson yangi bilimlar bilan tanishadi, ilgari mavhum bo'lgan narsalarni anglaydi, qo'yan savollariga javob topadi. Bu tugamas va doimiy jarayondir. Axborot deyilganda biz radio va televideniye xabarlarini, kitob, gazeta, berilganlar bazasi, kutubxona ma'lumotlarini, insonlar bilan

muloqot qilish orqali va ilmiy jurnallardan olingan bilimlarni nazarda tutamiz. Axborotlar kitoblarda, kutubxonalarda qog'ozda saqlanadi. Ana shu ma'lumotlar qayta ishlanadi, shakllantiriladi, tizimlashtiriladi, saralanadi. Natijada, yangi axborot yuzaga keladi va ulardan yangi bilimlar olinadi. Bunday informatsiyalar jamiyatda ma'lum bir ijobiy ijtimoiy fikrning shakllanishiga ta'sir etmay qolmaydi. Agar biz axborot olish madaniyatini shakllantirsak, milliy g'oyamiz va ma'naviy merosimizga tayanib faoliyat olib borsak, axborot xurujiga qarshi immunitetni kuchaytirgan bo'lamiz. Har qanday jamiyatda axborot hamisha mamlakat taraqqiyotining ko'zgusi, kishilarning ongi, dunyoqarashi, siyosiy saviyasining shakllanishida asosiy vosita bo'lib xizmat qilib kelgan. Bu holat ayniqsa shiddatli suratlar bilan o'zgarib borayotgan hayotimizning birorta sohasini ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jamiyatda mavjud bo'lgan turli ijtimoiy institutlar, jumladan, xavfsizlikni ta'minlash organlari, davlat muassasalari, oila va mahalla tomonidan aholining turli ehtiyojlari, orzu-istaklari, maqsad-muddaolarini amalga oshirishga imkon berish bilan bog'liq vazifalarni o'z ichiga oladi. Milliy g'oya asosidagi mafkuraviy immunitet, avvalo, har bir yurtdoshimizning mustaqil e'tiqod va dunyoqarashga ega bo'lishni taqozo etadi. Sog'lom immunitetga ega bo'lmagan, sog'lom e'tiqod va dunyoqarashdan mahrum bo'ladi. Unday kishilar yaxshi bilan yomonning, halol bilan xaromning farqiga bormaydi. Ular uchun xalq va vatan manfaatlariga begona. Sog'lom immunitetli odam o'zini yomon ishlardan tiyadi, nohaqlik va zulmga qarshi qalbida norozi bo'lib, o'z nafratini bildiradi. Binobarin, yomonlikka qarshi nafrat, yaxshilikka nisbatan muhabbat va hayrixohlik sog'lom immunitetning asosiy belgilaridandir.

Mafkuraviy immunitetning asosiy xususiyatlari ogohlik, fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurasha olish ko'nikmalaridir. Globallashuv jarayonlarida ishtirok etish, obyektiv haqiqatdir. Shu sababli, O'zbekiston sharoitida globallashuv jarayonlariga faol ishtirok etish orqali ijobiy tomonlaridan foydalanish va shu bilan birgalikda uning salbiy

ta'sirlaridan himoyalaniş qobig'ini yaratish kerak. Milliy istiqlol g'oyasining shakllantirilganligi mafkuraviy ta'sirlardan himoyalanişga xizmat qiladi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, Farzandlarimiz mustaqil fikirli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, sog'lom xayotiy pazitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun xech qachon o'zining dolzarbligini yo'qotmaydigan masala hisoblanadi. Biz farzandlarimizning barkaml ruxiy dunyosi uchun, ularning manaviy axloqiy jixatidan yetuk, jismonan sog'lom bo'lishi uchun doimo qayg'urishimiz kurashmog'imiz zarur. Milliy-ma'naviy merosimizni yoshlar ongi va dunyoqarashining ajralmas qismiga aylantirishda adabiyot, sanat, va OAVning foaliyatini yangi bosqichga ko'tarishni jadal o'zgarayotgan davirning o'zi talab qilmoqda. Zamonaviy jamiyatning aholi va har bir shaxsning savodxonligiga bo'lgan talablari ijtimoiy-madaniy va ilmiy texnikaviy o'zgarishlar, yangi texnologiyalar turlarining paydo bo'lishi bilan ortib bormoqda. Jamiyat rivojining sanoatgacha bo'lgan davrida savodxonlik og'zaki nutq, o'qish eng oddiy hisoblash operatsiyalari ko'nikmalariga ega bo'lish bilan bog'liq edi. Juda ko'p media sohasidagi tushunchalarga nisbatan eng keng tarqalgan nuqtayi nazar bu axborot savodxonligi (madaniyat) va media savodxonlik o'rtasidagi munosabat hisoblanadi.

Quyida berilgan shartlar mediasavodxonlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi:

– Huquqiy demokratik jamiyatining to'laqonli a'zosi sifatida amalsha oshirilayotgan islohotlar va strategiyalarning mazmunini tushunish;

– turli ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan axborotlarni tahlillay olish;

– internet tarmog'idagi onlayn saytlar, ijtimoiy tarmoqlar axborotini saralay olish;

– provakatsion axborotlar orqali amalga oshishi mumkin bo'lgan tashviqot manbalariga nisbatan to'g'ri qarar qabul qila olish;

– insonlar vizual obrazlar ta'sirida salbiy yoki ijobiy manbalarga nisbatan axboriy immunitetga egalik;

– turli OAV orqali taqdim qilingan axborotlarni kommunikatsion mohiyatini tahlil etish bilimlar majmuini nazarda tutadi.

Taqdim qilinayotgan turli axborot qayerdan kim tomonidan qanday maqsadlarda taqdim qilinmoqda; kimning maqsadlari va manfaatlarini o'zida aks ettirmoqda degan bahsli holatlarga javob topa olish muhim o'rin tutadi.

Bizning nazarimizda, axborot sohasidagi xavfsizlik - bu bevosita siyosiy mojarolarning oldini olish, eng avvalo, insonning o'zini-o'zi tushunishi va fuqarolararo munosabatlarning yuksak ma'naviy-ma'rifiy me'zonlar asosida shakllantirish, axborot qurolidan zamonaviy insonparvar tafakkurni, ijodkorlik ruhini, yaratuvchilik qobiliyatini, bunyodkorlik imkoniyatlarini shakllantirishini taqozo etadi. Axborotdan foydalanish madaniyati hech qachon o'zidan-o'zi kelmaydi, bunday madaniyat quyidagi omillarga bog'liq: -axborot iste'molchilari yuksak shaxsiy madaniyatga ega bo'lishlari lozim. OAV va boshqa manbalardan kelayotgan ma'lumotni mag'zini chaqib, uning mualliflarini maqsadlarini anglab olish kerak.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish lozimki, axborot hamisha jamiyat hayotida sodir bo'layotgan voqea hamda hodisalarni iste'molchiga xolis yetkazib berish va kishilarning ongi, dunyoqarashi, ijtimoiy-siyosiy hamda huquqiy madaniyatini shakllantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qilishi juda zarurdir. Yoshlarning qanday g'oya ostidagi axborotlardan foydalanishi va uni targ'ib etishi millatning kelajagiga ham ta'sirini o'tkazadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O'zbekiston, 2017. – B. 23.
2. Mirziyoev Sh.M. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutq // Xalq so'zi, 2017, 20 sentabr.
3. Yahshilikovich, Y. J., Ibodullaevich, K. K., & Mamatqobil, O. (2021, October). Development of Corruption in Society as a Social and Cultural

- Crisis. In " *ONLINE-CONFERENCES*" *PLATFORM* (pp. 168-171).
4. Khidirov K. I. et al. Military management and army structure of Sheybanids //The Fourth International conference on development of historical and political sciences in Eurasia. – 2015. – C. 8-11.
 5. Ortikov O. K. et al. Views of eastern thinkers on the development of intellectual abilities in the scientific heritage //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – T. 11. – №. 1. – C. 211-214.
 6. Boltaeva M. J., Kh O. O. Features of the scientific heritage of eastern thinkers about the attitude of parents to the child //Society and innovations. Special.–2021. – 2021. – T. 2. – C. 469-474.
 7. Ortikov O. K. EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION-IMPROVING MORAL QUALITIES IN THE PROCESS OF EDUCATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 199-209.
 8. Xamitolim o'g'li X. I., Hamidovich O. O., Sabirullova J. F. PLATON FALSAFASIDA GO'YALAR DUNYOSI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 24. – C. 419-422.
 9. Xakimov O., Ortiqov O., Xoslimurodov I. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
 10. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 128-133.
 11. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 168-172.
 12. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
 13. Kamolov D., Kilicheva R. CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 187-192. – 2023.
 14. Kamolov D., Ropiyeva F. ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 220-225.
 15. Kamolov D. ATHENIAN DEMOCRACY: INDIVIDUAL AND COLLECTIVE FREEDOM //Semantic Scholar. – 2021.
 16. Kamolov D. GLOBALIZATION PHENOMENON AND GLOBALISM //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 4-9.
 17. Kamolov D. ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING THE MORAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
 18. Olimjon O., Begzod K. YOSHLARDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA HUQUQIY TARBIYANING O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 551-554.
 19. Ortiqov O., Mamatqulov Z. TA'LIM VA MADANIYAT TARAQQIYOTI JARAYONIDA AXLOQIY FAZILATLARNI YUKSALTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 21-25.
 20. Артыков О., Босимов О. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 42-47.